

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

УЧЕНИЕ АБУ АЛИ ИБН СИНО О ГРАДАЦИЯХ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ: СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Шукуров Фируз Абдуфаттоевич

доктор медицинских наук, профессор заведующий кафедрой нормальной физиологии и патофизиологии. Негосударственное образовательное учреждение. Медико-социальный институт Таджикистана

Халимова Фариза Турсунбаевна

доктор медицинских наук, ассистент кафедры нормальной физиологии и патофизиологии. Негосударственное образовательное учреждение. Медико-социальный институт Таджикистана

Аннотация. Учение Абу Али ибн Сины (Авиценны, 980–1037) о градациях здоровья и болезни является фундаментом современной семейной и профилактической медицины. В «Каноне врачебной науки» он выделил шесть состояний человеческого тела - от предельного здоровья до предельной болезни, подчёркивая наличие промежуточных уровней между нормой и патологией. Эти идеи легли в основу донозологической диагностики, важной для семейного врача при раннем выявлении функциональных нарушений и снижении адаптационных резервов. Настоящее исследование сопоставляет взгляды Авиценны с современными концепциями В.П. Казначеева и Р.М. Баевского, подтверждая их значимость для оценки здоровья и профилактики заболеваний в семейной медицине. В работе использован метод анализа variability сердечного ритма (ВСР) для оценки функционального состояния организма в условиях эмоционального (экзаменационный стресс у студентов) и физического (жизнь в высокогорье на высоте 3600 м) стресса. Показано, что у студентов под влиянием эмоционального стресса СКО снизилось с $0,056 \pm 0,005$ до $0,042 \pm 0,004$ ($p < 0,01$), LF/HF возрос с $1,6 \pm 0,3$ до

3,7 ± 0,5 (p < 0,001), что соответствует донозологическому состоянию 1 (ДФСО1-2). У жителей высокогорья нарушения были более выраженными: СКО = 0,033 ± 0,004, ВР = 0,12 ± 0,02 (оба p < 0,001), LF/HF = 5,1 ± 0,6 (p < 0,001), что соответствует преморбидному уровню (ДФСО2-ПФСО1). Полученные результаты подтверждают актуальность идей Абу Али ибн Сины (Авиценны) о промежуточных состояниях здоровья и подчёркивают их практическое значение для семейной медицины. Они демонстрируют важность донозологической диагностики как инструмента раннего выявления нарушений адаптации, оценки стрессоустойчивости и функциональных резервов организма, что позволяет врачу общей практики своевременно проводить профилактику заболеваний и формировать индивидуальные рекомендации для укрепления здоровья семьи.

Ключевые слова: Абу Али ибн Сина (Авиценна); семейная медицина; градации здоровья; донозологические состояния; преморбидные состояния; вариабельность сердечного ритма (ВСР); адаптационные резервы; стрессоустойчивость; профилактическая медицина; функциональная диагностика.

**AVICENNA'S CONCEPT OF HEALTH AND DISEASE
GRADATIONS: ITS RELEVANCE TO MODERN FAMILY AND
PREVENTIVE MEDICINE**

Shukurov F.A., Khalimova F.T.

*Non-State Educational Institution "Medical-Social Institute of Tajikistan, Tajikistan,
Dushanbe*

Abstract. The teaching of Abu Ali Ibn Sina (Avicenna, 980-1037) on the gradations of health and disease represents a cornerstone of modern family and preventive medicine. In his seminal work "The Canon of Medicine", Avicenna

identified six states of the human body - from perfect health to extreme illness - emphasizing the existence of intermediate levels between normal functioning and pathology. These ideas laid the foundation for pre-nosological diagnostics, which are essential in family medicine for the early detection of functional disorders and the assessment of adaptive reserves.

The present study correlates Avicenna's concepts with modern approaches proposed by V.P. Kaznachejev and R.M. Baevsky, confirming their relevance for health assessment and disease prevention in family practice. The study employed heart rate variability (HRV) analysis to evaluate the functional state of the body under both emotional stress (examination stress among students) and physical stress (life in high-altitude conditions at 3,600 m). Results demonstrated that in students exposed to emotional stress, SDNN decreased from 0.056 ± 0.005 to 0.042 ± 0.004 ($p < 0.01$), while LF/HF increased from 1.6 ± 0.3 to 3.7 ± 0.5 ($p < 0.001$), corresponding to pre-nosological state 1 (PNS1-2). In high-altitude residents, regulatory disturbances were more pronounced: SDNN = 0.033 ± 0.004 , VAR = 0.12 ± 0.02 (both $p < 0.001$), LF/HF = 5.1 ± 0.6 ($p < 0.001$), which correspond to premorbid levels (PNS2-PM1). The results obtained confirm the relevance of Abu Ali Ibn Sina's (Avicenna's) ideas on intermediate states of health and emphasize their practical significance for family medicine. They demonstrate the importance of pre-nosological diagnostics as a tool for the early detection of adaptive impairments, assessment of stress resistance and functional reserves of the body, enabling the family physician to carry out timely disease prevention and to develop individualized recommendations aimed at strengthening the health and well-being of the family.

Keywords: Abu Ali Ibn Sina (Avicenna); family medicine; gradations of health; pre-nosological states; premorbid conditions; heart rate variability (HRV); adaptive reserves; stress resistance; preventive medicine; functional diagnostics.

Учение Абу Али ибн Сины (Авиценны, 980-1037) о здоровье и болезни имеет особое значение для современной семейной медицины, так как отражает целостный подход к человеку -единству телесного, психического и социального начал. В «Каноне врачебной науки» Авиценна выделил шесть состояний человеческого тела - от предельного здоровья до предельной болезни, подчёркивая существование переходных уровней здоровья, когда функциональные резервы снижены, но болезнь ещё не проявляется клинически [1].

Для врача общей практики эта концепция имеет исключительную значимость. Именно на этих промежуточных этапах возможно вмешательство, направленное на предупреждение болезни - с использованием методов функциональной диагностики, оценки адаптационных резервов, коррекции образа жизни и психоэмоционального состояния. Современные представления о донозологических и преморбидных состояниях (Баевский, 1979; Казначеев, 1980) логически продолжают идеи Авиценны, позволяя врачу не только лечить, но и управлять процессами сохранения здоровья семьи [2].

Авиценна рассматривал здоровье как динамическое равновесие, зависящее от внутреннего баланса и способности организма адаптироваться к изменениям среды. Этот подход соответствует принципам биопсихосоциальной модели, лежащей в основе семейной медицины, где во внимание принимаются физические, психологические и социальные факторы здоровья [1].

Современные исследования подтверждают практическую значимость этих идей. Так, Н.А. Агаджанян и соавт. (2006) подчёркивают, что здоровье следует оценивать по уровню функциональных резервов, а не по отсутствию симптомов болезни. Р.М. Баевский (2003) разработал методы интегральной оценки здоровья на основе анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР), позволяющие врачу общей практики количественно оценивать адаптационные возможности и стрессоустойчивость пациента [3].

Таким образом, учение Авиценны служит философско-научным фундаментом современной семейной медицины, направленной на:

- раннее выявление донозологических состояний;
- оценку адаптационных резервов организма;
- профилактику стресс-индуцированных и психосоматических расстройств;
- укрепление психофизиологического благополучия семьи.

Учение Авиценны в контексте современных представлений о здоровье

Учение Авиценны о здоровье и болезни представляет собой уникальный синтез медицинских и психологических знаний. Он одним из первых показал, что здоровье не является бинарной категорией «здоров/болен». Большинство людей находятся в промежуточных состояниях, когда адаптационные механизмы ослаблены, но болезнь ещё не проявилась. Эти состояния сегодня определяются как донозологические и преморбидные, что полностью соответствует практике семейного врача, ориентированной на раннюю диагностику и профилактику.

Авиценна видел здоровье как равновесие физических и душевных сил, зависящее от образа жизни, питания, сна, эмоционального состояния и социальной среды -факторов, которые и сегодня лежат в центре внимания врача общей практики.

Таким образом, Учение Абу Али ибн Сины о градациях здоровья и болезни является предтечей современной концепции семейной медицины, где здоровье понимается как динамическое состояние, зависящее от способности человека и семьи адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды.

Принципы Авиценны нашли отражение в современных методах функциональной диагностики, таких как анализ variability сердечного ритма (ВСР), позволяющий выявлять донозологические и преморбидные состояния. Эти методы дают врачу общей практики инструмент для ранней профилактики сердечно-сосудистых, психосоматических и стресс-

индуцированных заболеваний, а также для мониторинга адаптационных резервов членов семьи. Учение Авиценны сохраняет исключительную актуальность, формируя философскую, диагностическую и профилактическую основу семейной медицины XXI века, направленной не только на лечение, но и на сохранение и укрепление здоровья человека и семьи в целом.

Целью работы: определить значение учения Абу Али ибн Сины (Авиценны) о градациях здоровья и болезни в контексте современной семейной медицины, обосновать его актуальность для ранней диагностики донозологических и преморбидных состояний, оценки функциональных резервов и стрессоустойчивости организма, а также для формирования персонализированных профилактических и реабилитационных программ, направленных на укрепление здоровья семьи.

Методы исследования. Для подтверждения актуальности учения Абу Али ибн Сины (Авиценны) о градациях здоровья и болезни в контексте современной семейной медицины было проведено исследование функционального состояния организма у представителей двух контрастных групп, различающихся по типу стрессового воздействия и адаптационных условий:

Студенты медицинского вуза ($n = 200$) - модель острого эмоционального стресса, возникающего в период экзаменационной сессии.

Жители высокогорных районов ($n = 200$, высота проживания - 3600 м) - модель хронического физического стресса, обусловленного постоянной гипобарической гипоксией.

Такое сочетание выборок позволило сопоставить реакции организма при кратковременном психоэмоциональном и длительном физическом воздействии, выявив различия в уровнях адаптации и функциональных резервов.

Оценка функционального состояния проводилась с использованием математического анализа сердечного ритма (МАСР) на аппаратно-

программном комплексе «Биомышь» (ООО «Нейрософт», Россия). Методика основана на анализе вариабельности сердечного ритма (ВСР), отражающей соотношение симпатических и парасимпатических влияний вегетативной нервной системы.

Измерялись следующие показатели:

- Статистические: стандартное квадратичное отклонение (СКО), мода (M_o), амплитуда моды ($A M_o$), вариационный размах (ВР);
- Интегральные: индекс вегетативного равновесия (ИВР), вегетативный показатель ритма (ВПР), показатель активности регуляторных систем (ПАРС), индекс напряжения (ИН);
- Спектральные: низкочастотные колебания (LF), высокочастотные колебания (HF), очень низкие частоты (VLF), соотношение LF/HF.

Все показатели регистрировались в состоянии относительного покоя и интерпретировались в соответствии с классификацией донозологических состояний по Р.М. Баевскому и В.П. Казначееву, что позволило соотнести уровни адаптации с шестиступенчатой шкалой Авиценны - от предельного здоровья до предельной болезни.

Статистический анализ выполнялся с использованием пакета программ SPSS 15.0 и Statistica 8.0. Применялся однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) для выявления достоверных различий между группами. Критический уровень значимости принимался равным $p < 0,05$.

Данные представлены в виде среднего значения \pm стандартного отклонения ($M \pm SD$), дополнительно рассчитывались медиана и межквартильный размах (IQR).

Этические аспекты. Исследование проведено в соответствии с Этической декларацией Хельсинки (2013). Все участники были информированы о целях исследования и дали добровольное согласие на участие.

Результаты и их обсуждение. Результаты проведённого исследования показали, что как эмоциональный, так и физический стресс вызывают достоверные изменения в системе вегетативной регуляции, отражающиеся в снижении вариабельности сердечного ритма (ВСР) и смещении баланса в сторону симпатической активации. Эти данные подтверждают актуальность учения Абу Али ибн Сины о промежуточных состояниях здоровья, занимающих место между «нормой» и «болезнью», что соответствует современным представлениям о донозологических и преморбидных состояниях (Баевский, 1979; Казначеев, 1980).

Эмоциональный стресс (экзаменационная нагрузка у студентов). У студентов достоверно изменились как статистические, так и интегральные показатели ВСР. СКО снизилось с $0,056 \pm 0,005$ до $0,042 \pm 0,004$ ($p < 0,01$), что указывает на уменьшение общей вариабельности ритма и ограничение функциональных резервов. Спектральный анализ выявил усиление симпатической активности: LF увеличился с 52 ± 6 % до 68 ± 7 % ($p < 0,01$), HF снизился с 34 ± 5 % до 18 ± 4 % ($p < 0,01$), а индекс LF/HF возрос более чем в 2 раза - с $1,6 \pm 0,3$ до $3,7 \pm 0,5$ ($p < 0,001$). Интегральные показатели также подтвердили рост напряжения регуляторных систем: ИВР увеличился с 280 ± 40 до 620 ± 80 ($p < 0,01$). Совокупность этих изменений свидетельствует о переходе студентов в донозологическое состояние 1 (ДФСО1-2), характеризующееся умеренным снижением адаптационных резервов и смещением регуляции в сторону симпатической доминанты.

Физический стресс (жители высокогорья, 3600 м). В условиях хронической гипобарической гипоксии выявлены ещё более выраженные нарушения регуляторных механизмов. СКО составило всего $0,033 \pm 0,004$, а вариационный размах (ВР) снизился до $0,12 \pm 0,02$ (оба $p < 0,001$), что указывает на резкое ограничение функциональных резервов. Спектральный анализ показал доминирование симпатического звена: LF достигало 72 ± 6 % (p

< 0,01), HF снизилось до $14 \pm 3 \%$ ($p < 0,01$), а индекс LF/HF вырос до экстремальных значений - $5,1 \pm 0,6$ ($p < 0,001$). Интегральные показатели также подтверждали критическое напряжение регуляторных систем: ИВР составил 980 ± 120 , ПАПР – 140 ± 15 , ИН – 280 ± 30 (все $p < 0,001$). Эти данные соответствуют донозологическому состоянию 2- преморбидному уровню (ДФСО2-ПФСО1), что характеризуется выраженной симпатикотонией и глубоким снижением адаптационных возможностей организма.

Таким образом, **эмоциональный стресс** (экзаменационная нагрузка) вызывает переход в умеренное донозологическое состояние (ДФСО1–2), при котором адаптационные резервы организма частично сохраняются, тогда как **физический стресс** (жизнь в условиях хронической гипоксии) индуцирует более тяжёлое, преморбидное состояние (ДФСО2–ПФСО1), характеризующееся крайней симпатикотонией и истощением компенсаторных механизмов. Эти результаты согласуются с концепцией Авиценны о промежуточных состояниях здоровья и подтверждают современный взгляд на необходимость ранней донозологической диагностики.

Таблица 1.

Сравнительная характеристика влияния эмоционального и физического стресса на показатели ВСР

Показатель	Референтное значение	Эмоциональный стресс (студенты)	Физический стресс высокогорья, 3600 м)	Статистическая достоверность	Интерпретация
СКО	$\geq 0,061$	$0,042 \pm 0,004 \downarrow$ ($p < 0,01$)	$0,033 \pm 0,004 \downarrow$ ($p < 0,001$)	Оба достоверно ниже нормы	Снижение variability, ограничение резервов

BP	$\geq 0,40$	$0,17 \pm 0,03$ \downarrow ($p < 0,01$)	$0,12 \pm 0,02$ \downarrow ($p < 0,001$)	Более выражено в высокогорье	Сужение диапазона регуляторных влияний
LF (%)	40–60	68 ± 7 \uparrow ($p < 0,01$)	72 ± 6 \uparrow ($p < 0,01$)	Оба выше нормы	Усиление симпатической активности
HF (%)	20–40	18 ± 4 \downarrow ($p < 0,01$)	14 ± 3 \downarrow ($p < 0,01$)	Ниже нормы, сильнее при гипоксии	Угнетение парасимпатическ ой активности
LF/H F	1,0–1,5	$3,7 \pm 0,5$ \uparrow ($p < 0,001$)	$5,1 \pm 0,6$ \uparrow ($p < 0,001$)	Достоверно выше в высокогорье	Смещение к симпатикотонии
ИВР	< 30	620 ± 80 \uparrow ($p < 0,01$)	980 ± 120 \uparrow ($p < 0,001$)	Сильнее при гипоксии	Дисбаланс вегетативной регуляции
ИН	< 50	160 ± 20 \uparrow ($p < 0,01$)	280 ± 30 \uparrow ($p < 0,001$)	Более выражено в высокогорье	Крайнее напряжение стресс- реализующих систем

Примечание. Достоверность различий (p) определялась с использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с последующим пост-хок тестом Тьюки. Критический уровень значимости принимался равным $p < 0,05$.

При сопоставлении двух групп (табл.1) выявлено, что эмоциональный стресс приводит к умеренным, но обратимым сдвигам регуляторных механизмов, тогда как хронический физический стресс формирует более

глубокие изменения. Так, у студентов LF/HF достигал $3,7 \pm 0,5$, а у жителей высокогорья $-5,1 \pm 0,6$ ($p < 0,001$). Индекс напряжения (ИН) у студентов составил 160 ± 20 , тогда как у жителей высокогорья он возрос до 280 ± 30 ($p < 0,001$), что свидетельствует о крайне высоком уровне мобилизации стресс-реализующих систем. Подобные различия подтверждают, что острые психоэмоциональные нагрузки вызывают донозологическое состояние 1 (ДФСО1), при котором сохраняются компенсаторные возможности организма, в то время как хроническое воздействие гипоксии приводит к преморбидному состоянию (ДФСО2-ПФСО1), сопровождающемуся снижением устойчивости и высоким риском развития патологических процессов. Для семейной медицины данные результаты имеют практическое значение: они позволяют врачу общей практики своевременно выявлять ранние признаки истощения адаптационных резервов у членов семьи, находящихся в состоянии хронического стресса, усталости или проживания в неблагоприятных климатических условиях. Применение анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) даёт возможность проводить функциональную диагностику донозологических состояний, разрабатывать персонализированные профилактические рекомендации и оценивать эффективность немедикаментозных мер, направленных на восстановление вегетативного баланса и повышение стрессоустойчивости.

Психофизиологический аспект. Особое значение имеет связь выявленных изменений с психоэмоциональным статусом. У студентов экзаменационный стресс сопровождался ростом симпатической активности, что коррелирует с повышенной тревожностью и эмоциональной нестабильностью. У жителей высокогорья хроническая гипоксия обуславливает длительное перенапряжение регуляторных систем, что в перспективе может вести к снижению стрессоустойчивости, формированию хронической усталости и развитию психосоматических нарушений.

Таким образом, хроническое воздействие гипоксии оказывает значительно более выраженное влияние на функциональное состояние организма, чем кратковременный эмоциональный стресс, что полностью подтверждает идеи Авиценны о промежуточных уровнях здоровья между нормой и болезнью. Современные методы донозологической диагностики (анализ вариабельности сердечного ритма) позволяют объективизировать эти состояния, количественно оценить адаптационные возможности организма и выявить скрытые нарушения задолго до появления клинических симптомов.

Практическая значимость работы. Результаты проведённого исследования имеют важное значение для современной семейной медицины, поскольку подтверждают возможность использования анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) в качестве инструмента донозологической диагностики и оценки адаптационных резервов организма. Это позволяет врачу общей практики выявлять ранние признаки нарушения регуляции ещё до клинического проявления болезни и разрабатывать индивидуальные программы профилактики.

В клинической практике. Применение методов анализа ВСР даёт возможность проводить раннюю диагностику функциональных расстройств, особенно у пациентов, находящихся в состоянии хронического стресса, переутомления или эмоционального выгорания. Определение уровня адаптационных резервов помогает формировать группы риска по сердечно-сосудистым, психосоматическим и невротическим заболеваниям, а также оценивать эффективность профилактических мероприятий.

В диспансеризации и профилактике заболеваний. Результаты исследования могут использоваться при ежегодных профилактических осмотрах для количественной оценки стрессоустойчивости и функционального состояния членов семьи. Это способствует раннему выявлению нарушений, предупреждению развития хронических

патологий и формированию персонализированных рекомендаций по коррекции образа жизни.

В психологии здоровья и медицинской реабилитации. Выявленная взаимосвязь между снижением ВСР и эмоциональным напряжением подтверждает необходимость включения психопрофилактических и психотерапевтических методов в комплекс семейной медицинской помощи. Контроль показателей ВСР позволяет объективно оценивать эффективность немедикаментозных методов - релаксации, дыхательных практик, аутотренинга и т.д.

В спортивной и подростковой медицине. У студентов и подростков выявленные изменения ВСР при экзаменационном стрессе указывают на необходимость профилактических программ, направленных на повышение стрессоустойчивости, нормализацию режима труда и отдыха, профилактику переутомления и психоэмоциональных нарушений.

В образовательной и просветительской деятельности. Результаты исследования могут использоваться для обучения семейных врачей, медицинских психологов и студентов принципам донозологической диагностики, психофизиологической оценки здоровья и раннего выявления нарушений адаптации.

Таким образом, данное исследование предлагает врачу общей практики универсальный инструмент функциональной диагностики - анализ variability сердечного ритма, основанный на идеях Абу Али ибн Сины о градациях здоровья. Это создаёт основу для формирования нового подхода в семейной и профилактической медицине, направленного на предупреждение болезни, укрепление здоровья и повышение качества жизни семьи.

Выводы.

1. Учение Абу Али ибн Сины (Авиценны) о градациях здоровья и болезни является предтечей современных представлений семейной и профилактической медицины, рассматривающих здоровье как динамическое равновесие между физиологическими, психологическими и социальными компонентами.
2. Проведённое исследование показало, что как эмоциональный стресс (экзаменационная нагрузка у студентов), так и физический стресс (жизнь в условиях хронической гипоксии у жителей высокогорья) вызывают достоверные изменения в системе вегетативной регуляции, проявляющиеся снижением variability сердечного ритма (ВСР) и преобладанием симпатического влияния.
3. У студентов в условиях эмоционального стресса выявлено умеренное донозологическое состояние (ДФСО 1-2), характеризующееся обратимым снижением адаптационных резервов и умеренным симпатическим преобладанием. У жителей высокогорья зафиксировано преморбидное состояние (ДФСО 2-ПФСО 1), сопровождающееся выраженной симпатикотонией и истощением компенсаторных механизмов.
4. Полученные данные подтверждают актуальность идей Авиценны о промежуточных состояниях здоровья, существующих между нормой и болезнью, и демонстрируют их прикладное значение для современной клинической и семейной медицины.
5. Методы математического анализа сердечного ритма (МАСР) и вариационной кардиоинтервалографии доказали свою эффективность для ранней донозологической диагностики, объективной оценки функционального состояния организма и определения уровня стрессоустойчивости.
6. Результаты исследования имеют высокую практическую ценность для семейных врачей: они позволяют индивидуализировать профилактические и реабилитационные программы, оптимизировать режим труда и отдыха, а также своевременно выявлять лиц с пониженными адаптационными возможностями.

7. Учение Авиценны в сочетании с современными методами функциональной диагностики формирует научно-практическую основу семейной медицины XXI века, направленной не только на лечение болезни, но прежде всего — на сохранение здоровья, повышение адаптационного потенциала и качества жизни семьи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Агаджанян Н.А., Баевский Р.М., Берсенева А.П. Проблемы адаптации и учение о здоровье. Издательство РУДН, -2006.- С.283
2. Баевский Р.М, «Физиологическая норма и концепция здоровья». Российский физиологический журнал. - 2003. – Т.89, №4. - С.473-489
3. Шукуров Ф.А., Хаалимова Ф.Т. Интегральные показатели вариативности сердечного ритма в оценке адаптации человека к высокогорью // Ж. Вестник Академии мед. наук Таджикистана, 2019, Том VIII №1 (29). - С. 89-95